

TALABALARNI IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA ISHLASHGA TAYYORLASH METODIKASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karimov Odiljon Toxirovich
+998 91 484 40 90

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim-tarbiya, ilm-fan har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagini belgilab beruvchi, uning tarqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim omil ekanligi xususida so‘z yuritilgan. Shuningdek, “klaster” tushunchasi, pedagogik ta’lim klasteri faoliyatining asosiy maqsadi, ta’lim tizimida klaster yondashuvining afzalliklari, klaster yondashuvini ta’lim muammolarini xal etishdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: iqtidorli o‘quvchi, klaster, ta’lim tizimida klaster yondashuvi, innovatsion va moslashuvchan ta’lim, individuallashtirish, yo‘naltirilganlik tamoyili.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, что образование и наука являются важными факторами, определяющими будущее любого общества, нации и государства, и служат их развитию. Также анализируется понятие «кластер», основное предназначение кластера педагогического образования, преимущества кластерного подхода в системе образования и роль кластерного подхода в решении образовательных задач.

Ключевые слова: одаренный ученик, кластер, кластерный подход в системе образования, инновационно-гибкое образование, индивидуализация, принцип направленности.

Annotation. The article examines the issue that education and science are important factors that determine the future of any society, nation and state, and serve their development. The concept of “cluster”, the main purpose of the cluster of pedagogical education, the advantages of the cluster approach in the education system and the role of the cluster approach in solving educational problems are also analyzed.

Key words: gifted student, cluster, cluster approach in the education system, innovative flexible education, individualization, principle of focus.

Ta’lim shaxs iqtidorini ro‘yobga chiqarishning asosiy vositasi hisoblanadi. Shuning uchun ham AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Finlyandiya va Germaniya kabi rivojlangan davlatlarda ta’lim sohasiga e’tibor kuchaytirilmoqda. Mazkur davlatlarda ta’lim tizimiga ajratilgan mablag‘lar yildan-yilga ortib bormoqda va buning natijasida ta’lim saviyasi va standartlari rivojlanmoqda.

Ta’lim tizimi jarayonining mazmuni va shakllarini davlat va jamiyatning o‘zgaruvchan talablaridan kelib chiqib doimiy yangilab borish, ta’limda innovatsion jarayonlarni faollashtirish, ta’lim sifatini baholash mezonlari va usullarini takomillashtirish talab etiladi. Ushbu tendentsiyalarni amalga oshirish iqtisodiyotning turli sohalarida - ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida namoyon bo‘ladigan tashqi farqlariga qaramay, umumiy faoliyat mexanizmlariga bo‘ysunadigan masalalarga murojaat qilishni nazarda tutadi. Bu masalalar ta’lim muammolarini, birinchi navbatda, innovatsion yechimlarni izlash, ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish bilan bog‘liq muammolarni samarali hal qilish uchun ishlatilishi kerak. Bugungi kunda klaster yondashuvini ta’lim muammolarini xal etishga bog‘lash mumkin.

Klaster tushunchasi o‘zaro bog‘liq va o‘xshash xususiyatlarga ega bo‘lgan elementlar yoki ob‘ektlar to‘plamini anglatadi. Ta‘lim jarayonida klasterli yondashuv o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini guruhlash, ularni mavzular bo‘yicha tizimli ravishda tashkil etish hamda o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ma‘lumotlarni birgalikda o‘rganishga asoslanadi. Bu metod o‘quvchilarga axborotni mustahkamlash, uni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, klasterli yondashuv o‘qituvchining pedagogik faoliyatini samarali rejalashtirish va boshqarishda yordam beradi, chunki u o‘quvchilarning individual va guruhdagi o‘ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta‘lim mazmunini moslashtirish imkonini yaratadi.

Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, klasterli yondashuv ta‘lim jarayonida yangi bilimlarni o‘zlashtirishning kognitiv mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar ma‘lumotlarni faqat yodlab qolish bilan cheklanmay, ularni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Klasterli yondashuv o‘quv jarayonida axborotning ko‘p o‘lchamli tahlilini amalga oshirishga, murakkab tushunchalarni oddiy va oson qabul qilinadigan shaklga keltirishga imkon beradi.

XXI asrning birinchi o‘n yilligining oxirida Rossiyada "klaster yondashuvi" iborasi va "klaster" umumiy tushunchasi juda keng tarqaldi. Хыссын, matematika, fizika, kimyo, informatika, siyosatshunoslik, musiqa va boshqa fan sohalarida keng qo‘llanila boshlandi. Klaster - klaster tahlil qo‘llanilganda o‘xshash ob‘ektlarni oqilona guruhlash va yaxshiroq tushunish, tipik va maxsus elementlar va xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun ham ijtimoiy tizimlarga nisbatan "klaster" tushunchasi iqtisodiy sohalarda kengroq qo‘llaniladi, bu dunyo iqtisodiyotida sodir bo‘layotgan jadal o‘zgarishlar tufayli yuzaga keladi.

Klasterning eng mashhur va keng qo‘llaniladigan zamonaviy kontseptsiyasi 80-yillarning oxirida amerikalik iqtisodchi, Garvard universiteti professori Maykl Yujin Porter tomonidan ishlab chiqilgan. Bugungi kunda klasterning o‘nlab ta‘riflari mavjud bo‘lib, ularga uning faoliyatining mazmuniy va hududiy xususiyatlari kiritilgandagina ta‘riflar soni ortadi. Klasterning o‘ziga xos xususiyatlari, masalan, neft va gazni qayta ishlash yoki yangi materiallarni yaratish, ijodiy loyihalar yoki ta‘lim faoliyati va boshqalar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Klaster innovatsiyalar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratib, axborot va yangi g‘oyalarni oson va tezroq tarqatilishiga yordam beradi, innovatsiyalarni “tezlashtiradi” va ixtirolarni joriy etish darajasini oshiradi. Innovatsiyalar klaster ishtirokchilari o‘rtasida texnik va iqtisodiy noaniqlikni kamaytirishga yordam beradi va ular o‘rtasidagi doimiy o‘zaro ta‘sirni jumladan, bilim olish va fikr-mulohaza bildirish uchun yuzma-yuz muloqotni ta‘minlaydi.

- Ta‘lim tizimida klaster yondashuvining afzalliklari:
- Innovatsion va moslashuvchan ta‘lim muhitini yaratish;
- Ta‘lim jarayonini individuallashtirish;
- Yagona professional axborot makonini yaratish;
- Qo‘shma loyihalarni amalga oshirish;
- Ilmiy hamkorlik imkoniyatlarini beradi.

“Ta‘lim klasteri” tushunchasini yoritishda U.N.Xodjamqulov rus tadqiqotchilarining fikrlariga asoslanadi hamda ta‘lim klasterining mazmunini oliy o‘quv yurtlari, boshlang‘ich va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan maktablar, iste‘molchilar (ish

beruvchilar) va mutaxassislarning umumiy maqsad va xususiy manfaatdan iborat hamkorligi sifatida izohlaydi. Klasterning asosiy maqsadi “o‘z tarkibiga kiruvchi ta’limiy-ilmiy-innovatsion salohiyatni nafaqat yuqori fuqarolik va kasbiy layoqatlilik darajasi bilan, balki raqobatbardoshligi, yangiliklarni qabul qila olish qobiliyati, yangi ta’lim dastur va texnologiyalarini loyihalash hamda amalga oshira olish qobiliyatiga ega zamonaviy ta’lim mutaxassislarni tayyorlash uchun birlashtirish” ekanligi qayd etiladi.

Taraqqiyotning hozirgi bosqichida talabalarga ta’lim-tarbiya berishning sifatini oshirish yo‘llari va vositalarini topish pedagogikaning dolzab vazifasi hisoblanadi. Sababi ta’lim-tarbiya, ilm-fan har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagini belgilab beruvchi, uning taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim omildir. Bu esa quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

- birinchidan, ta’lim inson kapitalini shakllantiradi;
- ikkinchidan, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantiradi;
- uchinchidan, ijtimoiy taraqqiyotni ta’minlaydi;
- to‘rtinchidan, demokratiyani mustahkamlaydi;

beshinchidan, jahon miqyosidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham ta’lim har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagi uchun muhim asos hisoblanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti ta’lim-tarbiya sohasi vakillari bilan muloqoti chog‘ida ta’lim tizimi taraqqiyotini jadallashtirish maqsadida maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, oliy ta’lim va malaka oshirish tizimida yagona uzviy zanjirni yo‘lga qo‘yish uchun pedagogik ta’lim klasterlarini tashkil etish to‘g‘risida ko‘rsatma berdi. Pedagogik ta’lim klasterlari ta’lim sifatini oshirish bilan birga ta’limni zamonaviylashtirishga yordam beradi. Pedagogik ta’lim klasteri - muayyan jug‘rofiy hududning raqobatbardosh pedagog kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida bir-biri bilan uzviy aloqadagi teng huquqli alohida sub’ektlar, texnologiya va inson resurslarining integratsiyalashuvini kuchaytiruvchi mexanizm” sifatida qaralmoqda. Klaster uzluksiz ta’lim tizimidagi barcha ta’lim turlari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari, amaliyot bazalari, ilmiy va ilmiy-metodik tuzilmalarning bir butunligi bo‘lib, ularning birgalikdagi vazifalar taqsimlangan faoliyati pedagogik ta’lim tizimini sifat ji‘atidan yangi darajaga ko‘tarish imkonini beradi.

Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri aloqadorlik, uzviylik, izchillik, vorisilik, zamonaviylik, yo‘naltirilganlik, manfaatdorlik tamoyillariga asoslanadi.

Pedagogik ta’lim klasteri faoliyatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

- pedagogika sohasida samarali vorisilikni ta’minlash va eng yaxshi talabalarni pedagog kasbiga targ‘ib qilish;
- pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini amaliyotga tayangan holda va manfaatdor suboektlar bilan samarali aloqasini intensiv taominlagan holda olib borish;
- bo‘lajak ta’lim mutaxassislarni innovatsion tajribaga ega bo‘lgan amaliyotlar bazasida tayyorlash mu‘itini yaratish;
- yosh mutaxassislarning kasbiy ko‘nikmalarni egallash davrini qisqartirish;
- talabalarni bugungi jadal rivojlanish jarayonlarida bevosita ishtirok etishini ta’minlash;
- pedagogik ta’limda yangi avlod o‘quv, o‘quv-metodik, ilmiy tibbiyot fanlar, vositalar va didaktik materiallar majmuasini yaratish;
- pedagogik ta’lim, ilmiy, ilmiy-pedagogik salo‘iyatini oshirish;
- pedagogik ta’limni rivojlantirishning dolzarb masalalari atrofida intellektual resurslarni integratsiyalash;

- ta’lim, fan va pedagogik amaliyotning turli shakl va turlarini izlab topish va ta’limga tatbiq etish;
- ta’lim va tarbiya uzviylikini ta’minlovchi mexanizmlarni takomillashtirish;
- pedagog kadrlarni tayyorlashda maktabgacha, o’rta ta’lim va OTM hamda boshqa talabgorlar bilan o’zaro tezkor qayta bog’lanish imkoniyatini yaratish;
- pedagogik ta’lim bo’g’inlari o’rtasidagi aloqadorlik, bog’liqlik va hamkorlik zaruriyatini ilmiy asoslash.

Pedagogik ta’lim klasterlari hali shakllanish bosqichida bo’lsa-da, uning metodologik asoslari oxirgi besh yil davomida yaratila boshlangan. Bu jarayonda ta’lim standartlari zamonaviy talablarga moslashtirilmoqda. Bunda ta’lim jarayonini raqamlashtirish, interfaol usullarni joriy etish, ta’limni bozor talablariga moslashtirish ishlariga e’tibor qaratilgan. Ta’lim, fan va ishlab chiqarishning o’zaro manfaatli hamkorlik mexanizimini yo’lga qo’yish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash vaularni ish o’rinlari bilan ta’minlash jarayonida ishlab chiqarish korxonalarini hamkorlik aloqalarini kuchaytirish ustuvor maqsadga aylandi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Расулов Б.М. Педагогик таълим кластери. Халқ сўзи. №234. 2024 йил, 14 ноябрь.
2. Данилов С.В. Кластерный подход как методологическая основа управления инновационными процессами в системе образования // Научное обозрение. Педагогические науки. 2017. № 5. С. 42-59;
3. Сирожиддинова И.М. Кластерли ёндашув асосида бўлажак муҳандислар касбий тайёргарлигини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0015/3.70.pdf>
4. Sobirova D.Z. Klaster metodining pedagogik-psixologik o’ziga xos xususiyatlari. <https://cyberleninka.ru/article/n/klaster-metodining-pedagogik-psixologik-o-ziga-xos-xususiyatlari/viewer>
5. Muslimov N.A. Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy shakllantirish. - Toshkent: Fan, 2004. - 130 b.